

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216248>
УДК 616-036.838

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АДГЕЗИВНЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВКЛЮЧЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ В БОКОВЫХ ОТДЕЛАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ

К.В. Цыганков,
аспирант кафедры ортопедическая стоматология
О.А. Петрикас,
к.м.н., проф.,
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ

Аннотация: Разработанные конце XX века адгезивные мостовидные протезы представляют сейчас реальную альтернативу традиционным мостовидным протезам и внутрикостным имплантатам. Однако считается, что их выживаемость уступает традиционным мостовидным протезам на искусственных коронках. Нарушение фиксации адгезивных мостовидных протезов на зубах при жесткой двусторонней фиксации (*fixed/fixed*) связано с разницей естественной подвижности опорных зубов. Поэтому для адгезивных мостовидных протезов предпочтителен вариант двусторонней фиксации по типу жестко-подвижного соединения (*fixed/movable*). Анализ картины распределения напряжений для адгезивных мостовидных протезов с жестко-подвижным соединением, полученной методом конечных элементов, подтвердил: 1) целесообразность укорочения медиальной адгезивной накладки (малый ретейнер) и 2) выбор жесткой металлической (возможно, керамической) дистальной адгезивной накладки, вместо слабо-жесткой волоконно-композитной адгезивной накладки (большой ретейнер).

Ключевые слова: адгезивные мостовидные протезы с жестко-подвижным соединением, метод конечных элементов, картина распределения напряжений, большой ретейнер, окклюзионная накладка

FINITE ELEMENT STUDY OF ADHESIVE BRIDGES REPLACING INCLUDED DEFECTS IN THE LATERAL DENTAL ROWS

K.V. Tsygankov,

postgraduate student of the Department of Orthopedic Dentistry

O.A. Petrikas,

Candidate of medical sciences, Professor,
FGBOU VO Tver State Medical University

Annotation: Adhesive bridges developed at the end of the 20th century are now a real alternative to traditional bridges and intraosseous implants. However, their survival rate is believed to be inferior to traditional bridges on artificial crowns. Violation of the fixation of adhesive bridges on the teeth with rigid bilateral fixation (fixed / fixed) is associated with the difference in the natural mobility of the supporting teeth. Therefore, for adhesive bridge prostheses, the variant of bilateral fixation according to the type of rigid-movable connection (fixed / movable) is preferable. An analysis of the stress distribution pattern for adhesive bridges with a rigidly movable connection, obtained by the finite element method, confirmed: 1) the feasibility of shortening the medial adhesive patch (small retainer) and 2) the choice of a rigid metal (possibly ceramic) distal adhesive patch, instead of a weakly rigid fiber composite adhesive patch (large retainer).

Keywords: rigidly movable adhesive bridges, finite element method, stress pattern, large retainer, occlusal pad

Введение. Разработка в конце XX века мостовидных протезов с минимальным препарированием и адгезивной фиксацией на зубах и клиническая оценка отдаленных (свыше 10 лет) результатов их применения позволило позиционировать адгезивные мостовидные протезы (АМП) как реальную альтернативу традиционным мостовидным протезам и внутрикостным имплантатам [1]. Показанием к применению АМП являются включенные дефекты зубных рядов, ограниченные интактными зубами, при отсутствии

одного зуба. Невысокую популярность АМП среди стоматологов можно объяснить узкими рамками показаний к применению – один отсутствующий зуб и необходимость интактных опорных зубов [2].

Важным нюансом функционирования АМП является меньшая прочность их фиксации на зубах в сравнении с мостовидными протезами на искусственных коронках [3]. Анализ расцементировок двусторонних (*fixed/fixed*) АМП по мнению специалистов связан с биомеханическими особенностями ретейнеров (опорных элементов) АМП – адгезивных накладок в виде «крыльев», лишь частично покрывающих опорные зубы. При оказании жевательного давления на непокрытую часть зуба он может погружаться в лунку, но это движение будет демпфироваться другим ретейнером – на втором зубе, перегружая адгезивное соединение с ним. Поэтому возможность расцементровки на одном из опорных зубов зависит от разницы их естественной микроподвижности. Считается, что эта разница не должна превышать 5 ед. по данным перитестирования [4].

В настоящее время по мнению большинства специалистов наиболее целесообразным для АМП является односторонняя фиксация или вариант с жестко-подвижным соединением (*fixed/movable*) на малом ретейнере [5].

Целью настоящего исследования явилось изучение напряженно-деформированного состояния АМП с двусторонней фиксацией по типу жестко-подвижного соединения (*fixed/movable*) на одной из сторон включенного дефекта в боковом отделе зубного ряда.

Материалы и методы. В первой части работы представляем пилотное исследование напряжений в системе опорные зубы/АМП методом математического моделирования конечных элементов. Метод конечных элементов был использован с целью предварительной оценки картины распределения напряжений для фиксированного АМП (из металла либо стекловолокна) [1-5] с жестко-подвижным соединением, чтобы обосновать выбор реальной конструкции и материала АМП для дальнейших исследований и клинического применения.

Была разработана геометрическая модель, воссоздающая включенный дефект, замещенный АМП с жестко-подвижным соединением. Модель подвергалась вертикальной нагрузке в 250 ньютонов по середине включенного дефекта. Расчет проводился с

использованием специальных программ (Ansys 12.2 Inc. Ansys – США и APM 3 D Studio – Россия).

Представляем модель АМП с адгезивными накладками на моляре (большой ретейнер) и окклюзионной накладкой-лапкой на премоляре с другой стороны включенного дефекта (рис. 1). Малый ретейнер предварительно отсутствует в связи с планируемым изменением его конструкции (обычно он представляет собой адгезивную накладку на медиальном опорном зубе). Полное отсутствие малого ретейнера в клинике нежелательно, по причине высокой вероятности образования кариеса под подвижной окклюзионной накладкой-лапкой.

Рисунок 1 – Геометрическая модель АМП с большим ретейнером на моляре и окклюзионной накладкой-лапкой на премоляре с другой стороны включенного дефекта

Результаты и их обсуждение. На рисунке 2 представлена картина напряженно-деформированного состояния для металлического АМП с жёстким соединением на дистальном опорном зубе (большой ретейнер) и свободным соединением через окклюзионную накладку-лапку – на медиальном.

Медиальная область напряжений находится в зоне контакта окклюзионной накладки-лапки и медиального опорного зуба в количественном диапазоне 32-60 н/мм².

Рисунок 2 – Картина распределения напряжений в металлическом АМП, установленном на опорных зубах

Та же картина напряженно-деформированного состояния для большей наглядности представлена отдельно для металлического АМП с медиальной стороны (рис. 3).

Рисунок 3 – Картина распределения напряжений, представленная для металлического АМП отдельно от опорных зубов

Рисунки 2 и 3 указывают на отсутствие необходимости установления на медиальном опорном зубе малого ретейнера в виде

протяженной (традиционной) адгезивной накладке, располагающейся на всей язычно-контактной поверхности зуба. Целесообразна разработка укороченной адгезивной наклейки, которая ограничивает конкретно данную зону выявленных напряжений.

Рисунок 4 иллюстрирует напряженно-деформированное состояние волоконно-композитного АМП с жестко-подвижным соединением, где напряжения практически не распространяются на дистальную адгезивную накладку (большой ретейнер), полностью аккумулируясь и, соответственно, перегружая области коннектора.

Рисунок 4 – Картина распределения напряжений в волоконно-композитном АМП, установленном на опорных зубах

Сравнивая картину напряженно-деформированного состояния волоконно-композитного АМП с таковой литого АМП, наблюдаем наличие напряжений по ходу металлической адгезивной наклейки – 4-37 н/мм² – (рис. 5а) и практически отсутствие напряжений на адгезивных накладках волоконно-композитного АМП – 1-14 н/мм² (рис. 5б).

а

б

Рисунок 5 – Картина распределения напряжений:

а) металлического АМП; б) волоконно-композитного АМП

Выводы. Таким образом, представленный анализ картины распределения напряжений для АМП с жестко-подвижным соединением, полученной методом конечных элементов, подтвердил:

1) целесообразность укорочения медиальной адгезивной накладки (малый ретейнер);

2) выбор жесткой металлической (возможно, керамической) дистальной адгезивной накладки, вместо слабо-жесткой волоконно-композитной адгезивной накладки (большой ретейнер).

Список литературы

[1] Wood M. Resin-bonded fixed partial dentures. / M. Wood, V.P. Thompson, E. Romberg, G.V. Morrison // I. Clinical findings related to prosthodontic characteristics after approximately 10 years J Prosthet Dent. – 1996. № 76(4). 368-373 p. doi: 10.1016/s0022-3913(96)90540-5.

[2] Qiu Hai-Yan. Clinical performance of cantilevered resin-bonded fixed partial dentures for single tooth replacement in elderly patients / Qiu Hai-Yan, Wu Shuang-Yan, Fu Lan // J Int Med Res. – 2020. № 48(10). 300060520956810. DOI: 10.1177/0300060520956810.

[3] Alraheam I.A. Five-year success rate of resin-bonded fixed partial dentures: A systematic review / I.A. Alraheam, C.N. Ngoc, C.A. Wiesen, T.E. Donovan // EsthetRestorDent. – 2019. № 31(1). 40-50 p. DOI: 10.1111/jerd.12431.

[4] Ten-year clinical evaluation of posterior fixed-movable resin-bonded fixed partial dentures / Y.H. Lam Walter, S.T. Chan Ronald, K.Y. Li, K.T. Tang, T. Lui Tony, G. Botelho Michael // J Dent. – 2019. № 86. 118-125 p. DOI: 10.1016/j.jdent.2019.06.003.

[5] Botelho Michael G. Clinical audit of posterior three-unit fixed-movable resin-bonded fixed partial dentures – A retrospective, preliminary clinical investigation / G. Botelho Michael, E. Dyson John, H.F. Mui Thomas, Y.H. Lam Walter // J Dent. – 2017. № 57. 26-31 p. doi: 10.1016/j.jdent.2016.12.003.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wood M. Resin-bonded fixed partial dentures. / M. Wood, V.P. Thompson, E. Romberg, G.V. Morrison // I. Clinical findings related to prosthodontic characteristics after approximately 10 years J Prosthet Dent. – 1996. No. 76(4). 368-373 p. doi: 10.1016/s0022-3913(96)90540-5.

[2] Qiu Hai Yan. Clinical performance of cantilevered resin-bonded fixed partial dentures for single tooth replacement in elderly patients / Qiu

Hai-Yan, Wu Shuang-Yan, Fu Lan // J Int Med Res. – 2020. No. 48(10). 300060520956810. DOI: 10.1177/0300060520956810.

[3] Alraheam I.A. Five-year success rate of resin-bonded fixed partial dentures: A systematic review / I.A. Alraheam, C.N. Ngoc, C.A. Wiesen, T.E. Donovan // EsthetRestorDent. – 2019. No. 31(1). 40-50p. DOI: 10.1111/jerd.12431.

[4] Ten-year clinical evaluation of posterior fixed-movable resin-bonded fixed partial dentures / Y.H. Lam Walter, S.T. Chan Ronald, K.Y. Li, K.T. Tang, T. Lui Tony, G. Botelho Michael // J Dent. – 2019. No. 86. 118-125 p. DOI: 10.1016/j.jdent.2019.06.003.

[5] Botelho Michael G. Clinical audit of posterior three-unit fixed-movable resin-bonded fixed partial dentures – A retrospective, preliminary clinical investigation / G. Botelho Michael, E. Dyson John, H.F. Mui Thomas, Y.H. Lam Walter // J Dent. – 2017. No. 57. 26-31 p. doi: 10.1016/j.jdent.2016.12.003.

© К.В. Цыганков, О.А. Петрикас, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 3.09.2022

Для цитирования:

Цыганков К.В., Петрикас О.А. Изучение методом конечных элементов адгезивных мостовидных протезов, замещающих включенные дефекты в боковых отделах зубных рядов // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 27-35. URL: <https://ip-journal.ru/>